

Капитал бозорида суғурта компаниялари инвестицион фаолият борасидаги олимларнинг назарий - илимий қарашлар

Кенгесбаева Сулыухан Махсетбай кызы

suliukhankengesbaeva@gmail.com

Самарканд иктисодият ва сервис институти докторанти

Annotatsiya: Mazkur tezisdagi sug'urta kompaniyalarining kapital bozori sharoitida investitsion faoliyati, ularning moliya tizimidagi o'rni hamda rivojlangan mamlakatlar tajribasi asosida O'zbekistonda sug'urta bozorini takomillashtirish masalalari tahlil qilingan. Shuningdek, sug'urta kompaniyalarining fond bozoridagi ishtiroki, investitsion imkoniyatlari va iqtisodiyot rivojiga ta'siri yoritilgan. Sug'urta kompaniyalarining investitsion faoliyatini kengaytirish, yangi moliyaviy instrumentlarni joriy etish hamda qonunchilikni takomillashtirish bo'yicha taklif va tavsiyalar ishlab chiqilgan.

Kalit so'zlar: sug'urta bozori, sug'urta kompaniyalari, investitsion faoliyat, kapital bozori, fond bozori, moliya tizimi, investitsiya siyosati, iqtisodiy rivojlanish.

Abstract: This thesis examines the investment activities of insurance companies in the capital market, their role in the financial system, and analyzes the experience of developed countries to improve the insurance market in Uzbekistan. It highlights the participation of insurance companies in the stock market, their investment opportunities, and their impact on economic development. The author also proposes recommendations for expanding the investment activities of insurance companies, introducing new financial instruments, and improving the regulatory framework.

Keywords: insurance market, insurance companies, investment activity, capital market, stock market, financial system, investment policy, economic development.

Ривожланган мамлакатларда суғурта компаниялари активларини жойлаштириш стандартлари, суғурта резервларини максимал ва минимал квоталари, суғурта резервларининг қамраб олувчи активлар рўйхати ишлаб чиқилган. Ишлаб чиқилган меъёрлар иқтисодийнинг ривожланиш даражаси, молия бозорларининг аҳволи, миллий аънанага қараб тартибга солинади. Суғурта компанияларининг инвестиция йўналишлари ҳаёт суғурта соҳаси бўйича алоҳида ва бошқа умумий суғурта тармоғи бўйича алоҳида белгиланади.

Ривожланган мамлакатлар тажрибаларини ўрганган ҳолда Ўзбекистонда ҳам суғурта фаолиятини янада такомиллаштириш бўйича амалга оширилаётган тадбирлар суғурта бозорини жадал ривожлантириш учун зарур шароитларни яратмоқда. Мамлакатимизда суғурта компаниялар фаолиятини халқаро талабларга жавоб бера оладиган ва рақобатбардош соҳага айланишини таъминлашда давлат бош ислоҳотчи вазифасини амалга ошириб келмоқда. Суғурта фаолиятига оид қатор меъёрий-ҳужжатларининг қабул қилиниши мамлакатимизда суғурта хизматлари сифатини ошириш ва аҳоли ўртасида суғурта хизматларига нисбатан ишончнинг ошишига хизмат қилмоқда.

Республиканинг суғурта хизматлар бозорини ва фонд биржаси фаолиятини ривожлантириш мақсадида Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2008 йил 21 майдаги “Суғурта хизматлар бозорини янада ислоҳ қилиш ва ривожлантиришга доир қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги ПҚ-872-сонли қарори қабул қилинди. Мазкур қарорнинг 2-бандига мувофиқ суғурта компаниялари инвестиция воситачилари сифатида қимматли қоғозлар бозорида профессионал фаолият олиб боришлари мумкин бўлди. Шунингдек бундай фаолиятни олиб бориш учун лицензия талаб қилинмаслиги белгилаб қўйилди.

Г.Ходжаева илмий мақоласида суғурта компанияларининг молиявий хизматлар соҳасидаги роли ҳақида қўйдагиларни таъкидлайди, суғурта компаниялари молиявий хизматлар соҳасини ривожлантиришда муҳим рол ўйнайди, бундан ташқари суғурта бозорида мажбурий ва ихтиёрий суғурта ҳамжлари ҳам барқарор равишда кўпайиб бормоқда. Ўсиб бораётган суғурта бозори суғурта компанияларининг самара дорлигини оширишда, янги суғурта механизмларини жорий қилиш учун қўшимча инвестицияларни жалб қилишни талаб қилиб қўймоқда.[1].

Суғурта соҳаси мамлакат иқтисодиётини ривожлантириш учун жуда муҳимдир, сабаби суғурта компаниялари фонд бозорларида институтчионал инвестор бўлиб хизмат қилади, ундан ташқари йирик молиявий ресурсларни тўплайди ва қўшимча фаолиятдан даромад олиш самарадорлигини таъминлайди.

Шу муносабат билан акциядорлик жамиятлари шаклидаги суғурта компаниялари фаолияти учун шарт-шароитлар яратиш, компанияларнинг акцияларини қимматли қоғозлар бозорида сотилишини таъминлаш суғуртани ривожланишига ва фонд бозорини фаоллаштиришга қўшимча туртки бўлади.

Инвесторлар сифатида фаолият юритаётган суғурта компаниялари аҳоли ва юридик шахсларнинг маблағларини фонд бозорига жалб қилувчи воситачиси бўлиб уларнинг ва ўзининг даромадларини оширишда барқарор манбалардан бири бўлиб қолмоқда.

А.М.Годин илмий тадқиқот ишида суғурта бозорининг молия тизимидаги ўрни биқиёсдир, сабаби турли хил молия институтларига суғурта ҳимоясини тақдим этиш билан бир қаторда ўзининг инвестицион фаолияти ва салоҳияти орқали молия бозорининг асосий ўйинчиларига айланиб боради деган фикрларни илгари суради[2].

А.А.Романова илмий мақоласида суғурта бозорига қўйдагича таъриф беради, яъни суғурта бозори – бу мамлакат молия бозорининг ажралмас қисми ҳисобланади ва бир уйғунликда ривожланиб боради. Суғурта бозорининг ривожланиши ишлаб чиқариш жараёнининг жадал ривожланиши билан ўзаро боғлиқ. Суғурта бозори инструментларининг кўпайиши ва ўсиши – бу ишлаб чиқариш ва молия соҳасида глобаллашув ва интеграция жараёнларининг ажралмас қисмидир, шу сабабли молия бозорларининг ўзаро уйғунликда ривожланиши талаб этилади[3].Л.К.Улыбина илмий мақоласида суғурта

бозорини либераллаштириш борасида қўйдагиларни баён этади, суғурта бозорини ўрта муддатли истиқболда либераллаштиришнинг асосий шарт шундаки ички инвестиция ресурсларини ташкил этадиган ҳаётни узок муддатли суғурталаш воситаларини (суғурта турларини) ишлаб чиқишдан иборат. Суғурта бозорининг халқаро интеграциялашуви ва молиявий глобаллашуви шароитида миллий бозорлардан пул оқимларининг чиқиб кетишига қарши ва ички бозорга интеграция жараёнларини (механизмларини) ишлаб чиқиш зарур.

Халқаро савдо ва молия ташкилотлари билан интеграциялашув жараёнларида асосий тамойил – бу молиявий бозор ривожланишининг устувор йўналишларини ҳисобга олган ҳолда суғурта бозорини эркин либераллаштириб бориш.[4].

А.А.Казакова илмий тадқиқот ишида миллий молия бозорларида жисмоний шахсларнинг пул маблағларини инвестиция ва суғурта бозорларига жалб қилиш муаммоси ҳақида фикрларни айтиб ўтади. Суғурта ва фонд бозорларининг интеграциялашуви натижасида инвестицион суғурта маҳсулотларининг ривожланиши юз беради. Умумий бозорнинг бундай маҳсулотлар сегментининг ривожланиши бу молия бозорининг ривожланишига сабаб бўлади, сабаби фонд бозорига аҳолининг омонатлари жалб қилинади ва узок муддатли ҳаёт суғурта турларининг ривожланиши билан характерланади. Бундай ривожланиш умумий нисбатда миллий қимматли қоғозлар бозорининг ривожланишига олиб келади[5].Sanguong Hana ўз илмий ишларида АҚШларда суғурта захираларини жойлаштириш амалиёти таҳлил қилинган, жумладан: Америка қўшма штатларида суғурта захираларини жойлаштиришда консерватив ёндашув муҳим аҳамият касб этади. Сабаби инвестиция қилинаётган суғурта резервлари шаффофлик тамойилларига амал қилиш лозим. Акс ҳолда назорат органлари ушбу инвестицияларни акциядорлар ва суғурталанувчилар учун зарарли деб баҳолайди. Ушбуларни ҳисобга олган ҳолда суғурта компанияларининг инвестицион фаолиятлари қатий тартибга солинади.[7].

Chrysovalantis Gaganisa ўз илмий изланишларида молиявий-иқтисодий инқироздан кейин суғурта бозорининг ҳолати бўйича таҳлиллар олиб борган, яъни молия бозоридаги бўлиб ўтган инқироздан кейин суғуртага бўлган талаб юқори ўсиш тенденцияларини намоён қилмоқда. Бу ўз навбатида суғурта компанияларининг инвестицион портфелларининг рисклилиқ даражасини белгилаб беради. Бунда суғурта компаниялари томонидан тўғри ташкил этилган инвестицион сиёсат муҳим роль ўйнайди. Шунингдек охириги йиллар кўплаб ривожланган мамлакатларда суғурта компанияларининг резервларни жойлатириш борасидаги сиёсати давлат томонидан қўллаб-қувватланмоқда ва янги инвестиция объектларини яратиб бермоқда

. Смирнова Н.В. илмий ишларида суғуртага қўйидагича тариф беради, яъни суғурталаш – хўжалик юритувчи субъектлар ва фуқароларни хавфли тасодифий ҳодисалардан ҳимоя қилишда энг самарали механизм ҳисобланади.

Суғурта бозорининг ривожланиш стратегияси ва вектори жамият ва ҳукумат томонидан доими диққат марказида турадиган долзарб масалалардан бири ҳисобланади. Шу билан бирга, суғуртанинг мажбурий турларини жорий этиш қатор мамлакатларда орқада қолмоқда. Шу ўринда суғурта компаниялари фаолияти ҳам ўзига яраша хавфлар билан боғлиқдир. Бунда уларга қайта суғурта компаниялари ёрдам қўлини чузиб келишмоқда[8].

1 Суғурта соҳасидаги илғор мамлакатлар тажрибасини ўрганиб чиққан ҳолда реал иқтисодиётга яъни давлат улуши 30% дан ошиқ бўлган қазиб олиш, ишлаб чиқариш ва қайта ишлашга ихтисослашган корхоналарига инвестиция қилиш имконини бериш чунки бундан корхоналарда рисклилик даражаси паст ҳисобланади. Бу ўз навбатида мамлакат иқтисодиётининг ўсишига ва жадал даражада ривожланишига туртки бўлиши мумкин.

2.Ўзбекистон Республикаси қимматли қоғозлар бозорида янги инвестиция объектларининг пайдо бўлиши (облигациялар) суғурта компанияларининг бу борадаги фаолиятларини қонунчиликда мувофиқлаштиришни талаб қилиб қўймоқда. Шулардан келиб чиққан ҳолда суғурта компанияларининг облигациялар чиқариш ҳуқуқини бериш.

3.Шунингдек суғурта компанияларининг инвестиция объекти бўлган, яъни бошқа юридик шахсларининг устав капиталда иштиро бўйича қўйилган максимал талабларни бекор қилиш (ҳозирда 30%), бу эса ўз навбатида янги корхоналарнинг қўпайишига, солиқ базасининг ошишига қолаверса янги иш ўринларини яратиш имконини беради.

Хулоса сифатида шуни айтиш мумкинки суғурта бозори республиканинг ўсиб бораётган бозор сегментларидан биридир, шунингдек суғурта компанияларини инвестиция жараёнларига жалб қилиш нуқтаи назаридан жуда муҳим истикболга эга эканлигини алоҳида таъкидлаш ўринлидир.

Фойдаланилган адабиётлар.

1. Ходжаева Г. (2015) Роль страховых компаний на фондовом рын-ке. / *biznes-эксперт* номер №5 (88)
- 2.Годин А.М., Фрумина С.В. (2009) *Страхование: Учебник.* - М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», - с. 36.
3. Романова А. А, Улыбина Л. К. (2017) Состояние и перспективы развития мирового страхового рынка. *Региональная экономика и управление: электронный научный журнал* // Номер журнала: №4 (52).
4. Улыбина Л.К., (2014) “Глобализации” issue 3 (127), pages 69-77.
5. Казакова А.А. (2013) *Перспективы развития инвестиционно-страховых продуктов в России.* Специальность – 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит. АВТОРЕФЕРАТ Диссертации на соиска-ние ученой степени кандидата экономических наук. – 28 стр.
- 6.Sangyong Hana, Gene C. Lai b, Chia-Ling Hoc. *Corporate transparency and reserve management: Evidence from US property-liability insurance companies.* *Journal of Banking and Finance* (2018) №96. p 379–392

7. Chrysovalantis Gaganisa, Iftekhar Hasanb, Panagiota Papadimitrie, Menelaos Tasioue. National culture and risk-taking: Evidence from the insurance industry. *Journal of Business Research* (2019) №97, p 104–116

8 Смирнова Н.В. (2013) Механизм формирования страховых резервов как средство повышения эффективности функционирования страхового рынка. “Российское предпринимательство” № 15 (237).